

QO'SHIMCHA MAHSULOTNING NAMOYON BO'LISH SHAKLI

Ablaqulov Kamoliddin Bahriiddinovich

TATU Qarshi filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498452>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo'shimcha mahsulotning namoyon bo'lish shakllaridan biri bo'lgan korxonalar foydasi, foydaning qismlari va tarkib topish bosqichlari, O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari hamda mamlakat korxonasi va tashkilotlarning moliyaviy natijalari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Qo'shimcha mahsulot, korxonasi, korxonalar faoliyati, foyda, me'yordagi foyda, iqtisodiy foyda, omad foydasi, moliyaviy natijalar.

Annotation: This article describes the profit of enterprises, which is one of the forms of manifestation of by-products, the parts and stages of the composition of profit, the economic indicators of Uzbekistan, and the financial results of enterprises and organizations of the country.

Key words: Additional product, enterprise, enterprise activity, profit, normal profit, economic profit, luck profit, financial results.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkor yoki korxonasi foyda olish va uni ko'paytirish uchun faoliyat ko'rsatadi. Uning oladigan foyda miqdori esa ishlab chiqargan mahsuloti yoki ko'rsatayotgan xizmatining hajmiga, sifatiga, tannarxiga va baholar darajasiga bog'liq bo'ladi. Korxonalarining bozorga mahsulot yetkazib berib, foyda olishga bo'lgan layoqatini aniqlab beruvchi muhim omil sarf-xarajalar darajasi hisoblanadi. Har qanday tovarni ishlab chiqarish iqtisodiy resurs sarflarini taqozo qilib, ular ham ma'lum narxga ega bo'ladi. Korxonasi oladigan foydaning miqdori bir tomondan bozorga taklif qiladigan tovar miqdoriga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan unga qilinadigan iqtisodiy xarajalar darajasiga, resurslardan foydalanish samaradorligi va tovarlar bozorida sotiladigan narxlarga bog'liq.

Milliy iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish birliklari (korxonasi, firma) o'z faoliyati natijalaridan ko'proq foyda olishga harakat qiladilar. Har qanday korxonasi oladigan foyda nafaqat o'zining tovarini ancha yuqori narxlarda sotishga, balki tovar ishlab chiqarish va uni sotishga qilinadigan xarajalarni kamaytirishga ham intiladi. Tovarlarni sotish narxlari asosan, korxonasi faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tashqi sharoitlar bilan belgilansa, ishlab chiqarish xarajalari korxonaning ishlab chiqarish va tayyor tovarlarni sotish jarayonlarini tashkil qilish samaradorligi darajasiga bog'liq. Lekin, har qanday tovarni ishlab chiqarish va sotish uchun ma'lum sarf-xarajalar talab etiladi.

Korxonalarining faoliyatiga baho berishda sotilgan mahsulotlarning hajmi, ularga qilingan sarf-xarajalar va foyda tushunchalaridan keng foydalaniladi.

Lekin, bularning ichida foyda - korxonalar faoliyatiga baho berishning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

Foydaning o'zi ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, me'yordagi foyda bo'lib, tadbirkorlik qobiliyati mahsulidir. Shu sababli u tadbirkorlarga albatta tegishi kerak, chunki, bu uning mehnatiga beriladigan mukofotdir. Bu foyda ishlab chiqarish xarajatlari tarkibida bo'ladi, chunki bu mehnat haqini tashkil etadi. Mehnat haqi, birinchidan, me'yordagi foyda sifatida tadbirkorlarga tegsa, ikkinchidan, ish haqi bo'lib yollanib ishlovchilarga tegadi. Bularning har ikkalasi sarf bo'lganidan xarajatlarga kiritiladi. Shu sababli tovarlar xarajatga teng narxda sotilganda ham tadbirkor foyda oladi. Me'yordagi foyda hech bo'lmaganda yuqori malakali ishchi yoki mutaxassis ish haqi darajasida bo'lishi kerak. Aksioner jamiyatlarida boshqarish vazifasi kapital egalardan soqit etilib, boshqaruvchi mutaxassislar - menejerlarga beriladi. Shunday sharoitda me'yordagi foyda menejerlarga maosh shaklida tegadi, bu ham xarajat tarkibiga kiradi.

Ikkinchisi, iqtisodiy foyda bo'lib, bu daromadning xarajatlardan ortib qolgan qismiga teng bo'ladi. Iqtisodiy foydani kapital yaratganidan bu kapital sohiblariga tegishi tabiiydir. Kapital sohiblari yakka puldorlardan va ulushchi puldorlardan iborat. Yakka puldor individual tadbirkorlik qilganidan o'z kapitaliga tegadigan iqtisodiy foydani o'zi oladi. Agar uning korxonasidagi kapitalning bir qismi qarzga olingan bo'lsa, iqtisodiy foydaning bir qismi foiz shaklida qarz beruvchiga tegadi. Bordi-yu korxonalar kapitali korporativ xarakterda bo'lsa, iqtisodiy foyda ko'pchilikdan iborat kapital sohiblari - aksionerlarga dividend shaklida tegadi.

Yuqoridagilardan tashqari omad foydasi ham bor. Bu iqtisodiy foydaning bir ko'rinishi, lekin, bu ikki xususiyatga ega: birinchidan, omad foydasi ustama foyda sifatida korxonaga bog'liq bo'lmagan holda bozor narxlarining kutilmagan holda ortishi tufayli paydo bo'ladi, narxlar pasaygach, yo'q bo'lib ketadi. Demak, bu o'tkinchi xarakterda bo'ladi. Ikkinchidan, omad foydasini hamma korxonalar emas, balki omadi chopgan korxonalar oladi. Omad foydasi o'tkinchi xarakterda bo'lib, muqim olinmaganidan korxonalar uni mo'ljalga olmaydilar, boriga baraka, deb odatdagi iqtisodiy foydani oshirishga intilishadi.

1-rasm: Korxonada faoliyatiga baho berishning asosiy ko'rsatkichi.

Korxonalarda tovar va xizmatlarni sotishdan olingan mablag'lar ularning pul tushumlari yoki pul daromadlari deyiladi. Aytaylik, korxonada bir oy davomida 100 ming dona «A» mahsuloti ishlab chiqarildi. Har bir mahsulotning narxi 1000 so'm. Agar barcha mahsulotlar sotilgan taqdirda korxonaning bir oylik pul tushumi 100 mln so'm (100000×1000) ga teng bo'ladi. Biroq, korxonaning pul tushumlari uning faoliyatining samaradorligiga baho bera olmaydi. Chunki, bu pul tushumlari qanday xarajatlar evaziga olinganligi aks ettirmaydi. Shunga ko'ra, korxonada pul tushumlaridan mahsulot ishlab chiqarishga qilingan xarajatlar ajratib tashlansa, qolgan qismi - foyda hisoblanadi, u korxonada ishlab chiqarish samaradorligini aniqlashda muhim o'rin tutadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan mahsulot yoki xizmatlarning qiymati sotilgandan keyin ikki qismga: ishlab chiqarish xarajatlarini qoplash va foyda qismlariga bo'linadi. Agar yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan qo'shimcha mahsulot foydaga aylanadi. Albatta, har bir korxonada olingan foyda miqdori yaratilgan qo'shimcha mahsulotga teng bo'lmasligi, ko'p yoki kam bo'lishi mumkin. Bu hol soliqlar va baholar mexanizmi ta'sirida sodir bo'ladi.

Korxonada pul daromadlaridan mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish uchun qilingan barcha xarajatlar chiqarib tashlangandan keyin qolgan qismi foyda deb yuritiladi. Bizning misolimizdagi korxonada «A» mahsuloti 100 mln so'm bo'lib, uni ishlab chiqarishning bir oylik xarajatlari 60 mln so'mni tashkil etgan bo'lsin. U holda korxonaning bir oylik foydasi 40 mln so'm ($100 \text{ mln} - 60 \text{ mln}$) ga teng bo'ladi.

Mamlakatimizda korxonalarni ko'paytirish yo'li orqali, ularda kerakli tabiiy resurslar, ishchi kuchi resurslari va ilm-fan yutuqlari hamda innovatsion

yangilarni joriy qilish orqali qo'shimcha mahsulotni ko'paytirishga erishish mumkin [2].

Foydaning tarkib topishi ikki bosqichdan o'tadi: birinchi bosqichda foyda ishlab chiqarish jarayonida yangi mahsulotning yaratilish chog'ida vujudga keladi. Yangidan yaratilgan mahsulot tarkibidagi qo'shimcha mahsulot foydaning asosiy manbai hisoblanadi, biroq u hali aniq foyda shaklida namoyon bo'lmaydi; ikkinchi bosqichda ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan qo'shimcha mahsulot tovarlarni sotilgandan so'ng olingan pul daromadi bilan xarajatlarning farqi ko'rinishida to'liq namoyon bo'ladi.

2-rasm: Foydaning tarkib topish bosqichlari.

Demak, tovar va xizmatlar sotilganda ularning umumiy qiymati pul daromadlariga, undagi qo'shimcha mahsulot esa foydaga aylanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, foydaning asosiy va haqiqiy manbai ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida yaratilgan qo'shimcha mahsulotdir.

O'zbekistonda sanoat, xizmatlar sohasi, investitsiyalar va xususiy iste'molning jadal tiklanishi sharoitida mamlakat iqtisodiyoti 2022-yilda 5,5 % ga o'sishi kutilmoqda [2-3]. Jahon banki O'zbekiston YaIM bo'yicha prognozini 2022-yilda 5,3 foizgacha oshirdi, 2023-yilda esa mamlakat iqtisodiyoti 4,9 foizgacha sekinlashadi [4-5-6].

2022-yilning yanvar-avgust oylarida iqtisodiyot tarmoqlarida korxonalar va tashkilotlar tomonidan 57322,0 mlrd. so'm miqdorida yakuniy moliyaviy natija olindi (3-rasm). 2021-yilning shu davriga nisbatan solishtirilganda foyda 23,5 % ga ko'paygan [7, 287-292 b.].

3-rasm: O'zbekistonda yakuniy moliyaviy natijalarning yillar bo'yicha dinamikasi (yanvar-avgust, mlrd. so'm).

2022- yilning yanvar-avgust oylarida 2021- yilning shu davriga nisbatan solishtirganda, foydaning asosiy o'sishi "NKMK" DK (1 309,0 mlrd.so'm), "O'zkimyosanoat" AJ (1 046,5 mlrd. so'm), "Issiqlik elektr stansiyalari" AJ (997,9 mlrd. so'm), "O'zavtosanoat" AJ (956,4 mlrd. so'm), "O'zbekiston metallurgiya kombinati" AJ (169,6 mlrd. so'm), "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ (167,3 mlrd. so'm), "Uzbekistan Airways" AJ (133,6 mlrd. so'm)ga to'g'ri keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ablaqulov K.B. "O'zbekistonda korxonalarining faoliyatini har tomonlama chuqur tahlil qilish orqali qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish" // "Science and education" scientific journal, ISSN 2181-0842 Volume 3, Issue 6 June 2022. 286-290 p.
2. <https://review.uz/uz/post/prognoz-abr-rost-vvp-uzbekistana-sostavit-4-v-2021-g-i-5-v-2022>
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/09/23/adb-forecast/>
4. <https://sof.uz/uz/syn6>
5. <https://daryo.uz/2022/10/04/bir-nechta-banklar-zaif-holatda-jahon-banki-ozbekiston-iqtisodiyoti-2022-yilda-53-foizga-osishini-prognoz-qilmoqda/>
6. World Bank group "Global economic prospects" June, 2022. 176 page.
7. O'zbekiston respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati 2022-yil yanvar-sentabr. – Toshkent 2022. 452 b.
8. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.

11. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 66-76.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 131-138.
21. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
22. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.
23. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.
24. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42

25. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
26. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
27. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.

